

METHODS TO REDUCE POWER WASTE IN THE POWER SUPPLY

Nazarov Furqat Daminovich ¹, Shodiyeva Nozina Shuxrat qizi ²,
Jumanov Abbos Nabijonovich ³, Ergashev Javoxir Shavkat o'g'li ⁴

¹Associate Professor of the Department of Energy of Jizzakh Polytechnic Institute

^{2,3}Assistant of the Department of Energy of Jizzakh Polytechnic Institute

⁴Department of Energy, Jizzakh Polytechnic Institute

Energy saving and energy audit (thermal energy) 1-course master degree

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4717731>

ARTICLE INFO

Received: 17th April 2021

Accepted: 21nd April 2021

Online: 23rd April 2021

KEY WORDS

electricity, currents,
power dissipation,
control, voltage are
attached.

ABSTRACT

Power grids play a special role in the transmission and distribution of electricity. Almost all of the electricity generated comes from the power grid. The main function of the power grid is to supply electricity to consumers, ie to transmit electricity from the place where it is generated to the place where it is used. An improved view of power transmission and distribution is the power system. The power system is a combination of power plants that are interconnected through these transmission lines and provide electricity to consumers together, the results of the study are presented [1].

ЭЛЕКТР ТАЪМИНОТИДА ЭНЕРГИЯ ИСРОФИНИ КАМАЙТИРИШ УСУЛЛАРИ

Жуманов Аббос Набижонович ¹, Ризайува Махзуна Амир қизи ²,

Шодийева Нозина Шухрат қизи ³, Абдужалилов Шохрух Шоқиржон ўғли ⁴

^{1,2,3} Энергетика кафедраси ассистенти Жиззах политехника институти

⁴ Энергетика кафедраси магистр 1 курс Энергия тежамкорлиги ва энергоаудит (иссиқлик энергетикаси)

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 17-aprel 2021

Ma'qullandi: 21-aprel 2021

Chop etildi: 23-aprel 2021

KALIT SO'ZLAR

электр энергия, тоқлар,
қувват исрофи ошмаслик,
бошқариш, кучланиш
тушунчалар
бириктирилган.

ANNOTATSIYA

Электр энергиясини узатиш ва тақсимлашда электр тармоқлари алоҳида ўринни эгаллайди. Ишлаб чиқарилаётган электр энергиясини деярли ҳаммаси электр тармоқлари бўйлаб келади. Электр тармоғини асосий вазифаси истеъмолчиларни электр билан таъминлаш, яъни электр энергияси ишлаб чиқадиган жойдан уни ишлатиладиган жойга узатишдан иборат.

Электр энергиясини узатиш ва тақсимлашнинг такомиллашган кўриниши электр энергияси тизимидир. Электр энергия тизими бу узатиши линиялари воситасида ўзаро боғланган ва электр энергияси истеъмолчиларини биргаликда ток билан

таъминлайдиган электр электр станциялари бирлашмасидир, тадқиқи натижалари келтирилган [1].

Электр тармоқларни минимал исрофи бу асосий иш режими тўғри тузилгани ҳисобланади. Алоҳида эътибор сифатида ёпиқ тармоқларни бўлиниш нуқталарини тўғри танлашга, актив ва реактив қувватларни иқтисодий тақсимланишига, 0,38 кВ тармоқларни ёпиқ ва ярим ёпиқ схемаларига қаратиш лозим.

Энергия исрофи тўғри тузилган ва нормал эксплуатация қилинаётган тармоқларда узатилатилиш ва тасимланишжараёнидаги махсус технологик энергия исрофлари кўп бўлиб кетмасаслиги зарур.

Электр энергия исрофини камайтириш тадбирлари тармоқларнинг тўғри тузилиш ва эксплуатациянинг оптимал режимларидан четга оқан қисмларида олиб борилади.

Ҳисоблашни ҳозирги замонавий математик методларини қўллаш орқали электр энергия сарфни минималлаштириш ва уни техник исботланган қийматга олиб келиш имкон беради [2].

Электр тармоқларда электр энергия исрофини камайтириш тармоқни умумий оптималаш устидан олиб борилган тадбирлар натижасида амалга ошириш мумкин, қайсики энергияни камайтириш комплекс режанинг асосий қисмларидан бири бўлиб, исрофни камайтиришга йўналтириш тадбирларни ўтказиш натижасида амалга оширилади.

Шунинг учун исрофни камайтириш тадбирлари (ИКТ) шартли равишда уч гуруҳга бўлинади:

- ташкилий, электр тармоқларни эксплуатацион хизмат кўрсатишни ва

уларни схема режимларини такомиллаштириш орқали ИКТ лари(ИКТ кам ҳарж ва харажатсизи);

- техникавий, тармоқларни таъмирлаш, модернизациялаш ва қуриш тадбирларни ўз ичига олувчи (ИКТ, капитал маблағларни сарф қилувчи);

- сарф харажатларсиз электр энергия ҳисоблашни такомиллаштириш тадбирлари, аммо қўшимча харажатларни талаб қилувчи (янги ҳисобга олиш жойларни ташкиллаштириш ҳисобига).

Ташкилий тадбирларга тегишли бўлган:

- линия ва қурилмаларни таъмирлаш, техник хизмат кўрсатиш чоғидаги ўчирилган ҳолат вақтини камайтириш;

- фазалар юкласини носимметриклигини (нотенгсизлигини) камайтириш;

- куч трансформаторларининг маъқуллик юкласи [3].

0,38 кВгача тақсимлаш тармоқларидаги биринчи ўриндаги техник тадбирларига оиди:

- ҳамма узунликдаги уч фазали 0,38 кВХЛ қуриш ва ҳаракат радиусини қисқартириш;

- 0,38 кВли кучланиш тармоғини узунлигини камайтириш учун кичик қувватли (10 (6)/0,4 кВ) устун трансформаторларидан фойдаланиш;

- тармоқни паст кучланишини 220 В дан 380 В га ўтказиш;

- 0,38 кВли кучланиш ХЛ учун химояланган ва изоляцияланган ўзни кўтариб турувчи симини қўллаш;

- 0,38 кВкучланишли электр тармоғи ўзининг умумий хизмат вақтида юкломани ошиши ўтказувчанлик қобилиятини мақсадга мослашувини ҳисобга олган ҳолда максимал рухсат этувчи сим кесмасини қўллаш:

- ҳаракатдаги тармоқнинг элементларини кучайтириш янги линия ёки кабел ва ўтказгичларни катта кесим юзалиларига алмаштириш;

- реактив юкломаларни компенсация ишларини олиб бориш;

- ГОСТ 13109-97 бўйича талаб қилинган электр энергия сифат кўрсаткич қийматларини сақлаш;

- юклама остида кучланишни автоматик ростловчи қурилмани, вольт қушувчи трансформаторларни, кучланишни аниқ ростловчи қурилмани жорий этиш;

- янги иқтисодий электр қурилмаларини, жумладан трансформаторларни салт салт ишлашдаги актив ва реактив исрофларни камайтириш,

КТП ва ЗТП лар учун ўрнатма конденсатор батареялари ўрнатишни жорий қилинади;

- электр тармоқларини комплекс автоматлаштириш ва телемеханизациялаштириш;

- электр тармоқлари шикастланган жойини излашдаги вақтни қисқартириш ва ҳалокат бартарф этиш учун дистанцион қурилмани жорий этиш.

Ҳисоблашни такомиллаштириш тадбирлар таркибига қуйдагиларни кўриб ўтилади:

- ўта юқори аниқлик синфида ўлчовчи ҳисобга олувчи асбобларни (электр ҳисоблагичлар, ўлчов трансформаторлари) қўллаш;

- ҳисоблашни автоматиклашган тизимини, йиғиш ва ахборат алмашилишни қўллаш;

- электр энергияни ҳисобсиз истеъмол қилинаётган аниқлаш ва бартараф қилиш ҳақида огоҳлантиришнинг техникавий ва ташкилий тадбирларини олиб бориш [4].

0,38 кВэлектр тармоқларни фаза юкломаларини тенгсизликдаги ўзига хос характерли иш режимларидандир.

Фаза юкломаларни нотенгсизликдаги қувват исроф қиймати ΔP_n қуйдаги кўринишда бўлади.

$$\Delta P_n = K_{к.и} \cdot \Delta P_c,$$

бу ерда ΔP_c – фаза юкломалари симметрик бўлгандаги қувват исрофи, кВт;

$K_{к.и}$ – тенгсиз юклама чоғидаги кўшимча исроф коэффициенти.

Юкломаларни тўғрилаш фаза линияларини юкломасини ўлчаш ва натижаларни таҳлил қилган сўнг кўп юкланган фазаларни юкломасини кам юкланган фазаларга олиш орқали амалага оширамиз [5].

Носимметрияни салбий таъсири бартараф қилиш учун фазаларни юкломаларни тенглаштириш имкони йўқ бўлса уни камайтириш мумкин: чўлғамлари “юлдуз/юлдуз” боғланган схемали куч трансформаторларни “юлдуз/зигзаг” ёки “учбурчак/юлдуз” боғлангана схемали қайсики

юкламаларнинг носимметриклигига кам сезgirли куч трансформаторлари билан алмаштириш тавсия этилади.

- 0,38 кВ линиясини нол симини кесим юзасини фаза симни кесим юзасигача ошириш.

5-жадвалда 0,38 кВ тармоғининг фаза юкламаларини ҳисоблашнинг эффектив тўғрилаш тадбири келтирилган.

Технологик электр энергия сарфини қискартириш муҳим тадбирларига трансформаторлардан фойдаланиш эффектлигини оширишда икки трансформаторли нимстанция мавсумийлик ҳисобидан бирини ўчириб қўйиш орқали амалга оширилади .

Шундай қилиб, кам юкланган трансформаторни ўчириб, уни юкламаси бошқа трансформаторга ўтказилади.

Ушбу тадбирнинг эффектив ҳисоби 2 –жадвал келтирилган [6].

Электр энергия исрофи қискартиришига қувватидан тўлиқ фойдаланилмаётган трансформаторларни алмаштириш керак бўлади. Шу билан бирга 10(6)/0,38 кВ трансформаторини юклама коэффицентини 0,5 кичик бўлиши

салт ишлаш исрофини ҳисобига электр энегия исрофини ошишига кескин таъсир этади.

Трансформаторни алмаштириш ҳисобига электр энергия исрофини камайтириши қуйдаги формула ёрдамида топилади:

$$\Delta W_{\text{тр}} = (\Delta P_{\text{с.и1}} - \Delta P_{\text{с.и2}})T + (\Delta P_{\text{к.т.1}} K_{\text{з1}}^2 - \Delta P_{\text{к.т.2}} K_{\text{з1}}^2) \tau, \text{ кВт}\cdot\text{с}$$

бу ерда $\Delta P_{\text{с.и1}}$, $\Delta P_{\text{с.и2}}$ трансформаторларни салт ишлаш қувват исрофи, кВт;

$\Delta P_{\text{к.т.1}}$, $\Delta P_{\text{к.т.2}}$ – трансформаторларни қисқа туташув қувватини исрофи, кВт;

T – максимал юкламада ишлаш вақти ;

τ - максимал исрофлар вақти..

7- иловада кам юкланган трансформаторларни кичик қувватли трансформаторига алмаштиришдаги эффектив ҳисоблаш [7-8].

0,38 кВ тармоқнинг фаза юкламаларини бараварлаштиришдаги тадбири ва уни самарадорлигини ҳисоблаш мисоли

Ажратилган номери	Фаза юктамаларини бараварлаштиришгунча								
	Фазадаги тоқлар, А			Ўртача ток $I_{\text{фр}}$, А	Қучланиш иерофи ΔU , В	Максимал иерофлар соати, τ , ч	Носимметрия коэффициенти $R_{\text{н}}^2$	Қўшимча иерофлар коэффициент $K_{\text{д.п}}$	ΔА ₁ линиясидаги электроэнергия иерофи
	I_a	I_b	I_c						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	11	18	20	16,3	2,35	5650	1,042	1,105	322,9
2	65	29	56	50	14	5650	1,078	1,183	6316
3	18	16	20	18	1,79	5650	1,008	1,03	253
4	36	55	46	45,7	5,5	5650	1,022	1,088	2085
5	60	30	60	50	6,8	2650	1,08	1,2	1460
6	15	48	5	22,7	5	4550	1,684	2,71	1889
7	10	13	70	31	20,6	4550	1,684	4,56	17887
Жами	30214								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	16	18	15	16,3	2,35	5650	1,002	1,005	218
2	49	45	56	50	14	5650	1,008	1,025	5446
3	18	18	18	18	1,79	5650	1	1	246
4	40	51	46	45,7	5,5	5650	1,002	1,008	1932
5	50	50	50	50	6,8	2650	1	1	1171
6	25	25	18	22,7	5	4550	1,073	1,16	823
7	31	28	34	31	20,6	4550	1,022	1,11	4354
Жами	14190								

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Правила устройства электроустановок. М.: Энергоатомиздат, 2009.
2. Каримов Х.Г. ва бошқ. Электр тармоқлари ва тизимлари. Ўқув қўлланма. Тошкент, ТошДТУ, 1996.
3. Караев Р.И., Волобынский А.В. Электрические сети и энергосистемы. М. Транспорт, 1989, 316с.
4. Гаюпов Т. Ш. Электр тармоқлари ва тизимларига доир мисол ва масалалар. Ўқув қўлланма, Тошкент, ТошДТУ, 2006.
5. Nabijonovich J. A. Renewable energy sources in Uzbekistan //ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal. – 2020. – Т. 10. – №. 11. – С. 769-774.
6. Sultanov M. M. et al. FITTING THE SPECTRA OF PIONS, KAONS, PROTONS, AND ANTIPROTONS IN RELATIVISTIC CU+ CU COLLISIONS //Euro-Asia Conferences. – 2021. – С. 96-98.